

PRAKIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB17218/1 SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSISIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

OLEH :

Ika Ari Yunita

NIM. 170102110811

DOSEN PENGAMPU:

Agustina Ambar Pertiwi, M.Pd.

ASISTEN DOSEN:

Nur Putri Lestari Sa'diyah

Muhammad Fahrujani Ansyar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Magnoliidae

Tanggal/Hari : Rabu, 12 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. Alat dan Bahan

1. Alat :
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Silet
2. Bahan :
 - a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
 - b. Sirsak (*Annona muricata* L.)
 - c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
 - d. Sirih (*Piper betle* L.)
 - e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat,

membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar, kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya).

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang, dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga (bunga lengkap atau tidak), daun pelindung, daun-daun pembalut dan kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
- a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

Anak Kelas Magnoliidae terdiri dari 8 ordo, 39 familia, dan sekitar 11.000 spesies. Mencakup tumbuhan berkeping dua yang mempunyai satu atau lebih beberapa sifat-sifat yang primitive. Muncul sekitar 122 juta tahun yang lalu pada periode krateus bawah. Bunga pada umumnya mempunyai beberapa tepal, sering terdiferensiasi menjadi sepal atau tepal tetapi kadang-kadang apetal.

Stamennya banyak, dan masak pada pola sentripetal. Pollen binukleat atau “crassinucellate”. Contoh ordo Magnoliales: *Annona muricata* L., *Annona squamosa* L., dan *Canarium odoratum* Baill.

Gambar 1. *Annona muricata* L.
(Blezst, 2012)

Gambar 2. *Annona squamosa*
(Pertanianku, 2016)

Gambar 3. *Canarium odoratum* Baill.
(Madi, 2010)

Contoh ordo Piperales: *Piper betle* L.

Gambar 4. *Piper betle*
(Nursaptia Purwa Asmara, 2015)

Contoh ordo Nymphaeales: *Nymphaea lotus* L.

Gambar 5. *Nymphaea lotus* L.
(Flora dan Fauna, 2019)

Magnoliales adalah ordo terbesar. Tumbuhan yang termasuk ke dalam Anak Kelas Magnoliidae mempunyai senyawa-senyawa kimia untuk pertahanan diri, sebagian taksa menghasilkan alkaloid isoquinolin.

Division Magnoliophyta (Angiospermae) mempunyai sifat-sifat utama yaitu:

1. Adanya trakea dalam xylem.

2. Adanya elemen tipis dan sel pengantar dalam floem. Mempunyai kantong embrio dengan 8 inti (1 telur, 2 sinergid, 3 antipoda dan 2 inti polar).
3. Pembuahan ganda.
4. Karpel yang menutup.

D. Hasil Pengamatan

Gambar Tumbuhan

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Buah

Keterangan :

a) Kulit luar

2) Gambar Batang

Keterangan :

a) Permukaan batang

3) Gambar Daun

Keterangan :

- a) Ibu tangkai daun
- b) Tangkai anak daun
- c) Tulang daun

4) Gambar Bunga

Keterangan :

- a) Kelopak bunga
- b) Mahkota bunga
- c) Benang sari
- d) Putik
- e) Tangkai bunga

5) Gambar Akar

Keterangan :

- a) Leher/pangkal akar
- b) Batang akar
- c) Cabang akar
- d) Rambut atau bulu akar
- e) Serabut akar

b. Foto Literatur

1) Foto Buah

Keterangan :

a) Kulit luar

Sumber : (Feri Pratna, 2019)

2) Foto Batang

Keterangan :

a) Permukaan
batang

Sumber : (Tommy, 2013)

3) Foto Daun

Keterangan :

- a) Ibu tangkai daun
- b) Tangkai anak daun
- c) Tulang daun

Sumber : (Madi, 2010)

4) Foto Bunga

Keterangan :

- a) Kelopak bunga
- b) Mahkota bunga
- c) Tangkai bunga
- d) Buah
- e) Kulit luar buah

Sumber : (Wikipedia, 2018)

5) Foto Akar

Keterangan :

- a) Leher/pangkal akar
- b) Batang akar
- c) Cabang akar
- d) Rambut atau bulu akar
- e) Serabut akar

Sumber : (Tommy, 2013)

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Batang

Keterangan :

a) Batang

2) Gambar Daun

Keterangan :

a) Ibu tangkai daun

b) Tangkai anak daun

c) Tulang daun

3) Gambar Bunga

Keterangan :

a) Kelopak bunga

b) Mahkota bunga

c) Tangkai bunga

4) Gambar Akar

Keterangan :

- a) Leher/pangkal akar
- b) Batang akar
- c) Cabang akar
- d) Rambut atau bulu akar
- e) Serabut akar

5) Gambar buah

Keterangan :

- a) Kulit luar
- b) Kulit dalam
- c) Biji

b. Gambar Literatur

1) Foto Batang

Keterangan :

- a) Permukaan batang

Sumber : (Picstopin, 2019)

2) Foto Daun

Keterangan :

- a) Ibu tangkai daun
- b) Tangkai anak daun
- c) Tulang daun

Sumber : (Kreasi Web, 2017)

3) Foto Bunga

Keterangan :

- a) Kelopak bunga
- b) Mahkota bunga
- c) Tangkai bunga

Sumber : (Putu Cisko, 2014)

4) Foto Akar

Keterangan :

- a) Leher/pangkal akar
- b) Batang akar
- c) Cabang akar
- d) Rambut bulu akar atau
- e) Serabut akar

Sumber : (Pengertian Definisi, 2012)

5) Foto buah

Keterangan :

- a) Kulit luar
- b) Kulit dalam
- c) Biji

Sumber : (Wikinut, 2016)

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Batang

Keterangan :

- a) Permukaan batang

2) Gambar Daun

Keterangan :

- a) Ibu tangkai daun
- b) Tangkai anak daun
- c) Tulang daun

3) Gambar Bunga

Keterangan :

- a) Kelopak bunga
- b) Mahkota bunga
- c) Tangkai bunga

4) Gambar Akar

Keterangan :

- a) Leher/pangkal akar
- b) Batang akar
- c) Cabang akar
- d) Rambut atau bulu akar
- e) Serabut akar

5) Gambar buah

Keterangan :

- a) Kulit luar
- b) Kulit dalam
- c) Biji

b. Gambar Literatur

1) Foto Batang

Keterangan :

- a) Permukaan batang

Sumber : (Hervin, 2000)

2) Foto Daun

Keterangan :

- a) Ibu tangkai daun
- b) Tangkai anak daun
- c) Tulang daun

Sumber : (Mskowronek, 2011)

3) Foto Bunga

Keterangan :

- a) Kelopak bunga
- b) Mahkota bunga
- c) Tangkai bunga

Sumber : (Nature and Wild Life, 2014)

4) Foto Akar

Keterangan :

- a) Leher/pangkal akar
- b) Batang akar
- c) Cabang akar
- d) Rambut atau bulu akar
- e) Serabut akar

Sumber : (Mas Guru Online, 2013)

5) Foto buah

Keterangan :

- a) Kulit luar
- b) Kulit dalam
- c) Biji

Sumber : (Marcia Ashby, 2010)

4. Sirih (*Piper bitle* L.)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Batang

Keterangan :

- a) Permukaan batang

2) Gambar Daun

Keterangan :

- a) Ibu tangkai daun
- b) Tangkai anak daun
- c) Tulang daun

3) Gambar Bunga

Keterangan :

a) Bulir

4) Gambar Akar

Keterangan :

a) Leher/pangkal akar

b) Batang akar

c) Cabang akar

d) Rambut atau bulu akar

e) Serabut akar

b. Gambar Literatur

1) Foto Batang

Keterangan :

- a) Permukaan batang

Sumber : (Agustina Adhy Suryani, 2014)

2) Foto Daun

Keterangan :

- a) Ibu tangkai daun
- b) Tangkai anak daun
- c) Tulang daun

Sumber : (Nursaptia Purwa Asmara, 2015)

3) Foto Bunga

Keterangan :

- a) Bulir bunga
- b) Tangkai bunga

Sumber : (Nursaptia Purwa Asmara, 2015)

4) Foto Akar

Keterangan :

- a) Leher/pangkal akar
- b) Batang akar
- c) Cabang akar
- d) Rambut atau bulu akar
- e) Serabut akar

Sumber : (Agustina Adhy Suryani, 2014)

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Daun

Keterangan :

- a) Ibu tangkai daun
- b) Tangkai anak daun
- c) Tulang daun

2) Gambar Bunga

Keterangan :

- a) Kelopak bunga
- b) Mahkota bunga
- c) Benang sari
- d) Tangkai bunga

3) Gambar Akar dan Batang

Keterangan :

- a) Leher/pangkal akar
- b) Batang akar
- c) Cabang akar
- d) Rambut atau bulu akar

b. Gambar Literatur

1) Foto Daun

Keterangan :

- a) Ibu tangkai daun
- b) Tangkai anak daun
- c) Tulang daun

Sumber : (Aliex, 2010)

2) Foto Bunga

Keterangan :

- a) Kelopak bunga
- b) Mahkota bunga
- c) Benang sari
- d) Tangkai bunga

Sumber : (Flickr, 2015)

3) Foto Akar

- Keterangan :
- a) Leher/pangkal akar
 - b) Batang akar
 - c) Cabang akar

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

4) Foto Batang

- Keterangan :
- a) Permukaan batang

Sumber: (Saraswati, 2010)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai
1.	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Herba	Herba
2.	Periodisitas	Pirenia	Pirenia	Pirenia	Annual	Annual
3.	Sifat Akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut	Serabut
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Simpodial
	Arah Tumbuh	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Memanjat	Terkulai
	Bentuk Batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan Batang	Kasar	Kasar	Kasar	Beralur	Licin
	Alat-alat lain	-	-	-	Akar Pelekat	-
5.	Sifat Daun	Tunggal	Tunggal	Tunggal	Tunggal	Tunggal
	Tata Letak	Tersebar	Berseling	Berselang-seling genap	Berseling	Roset Akar
	Bagian Daun	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap
	Bentuk Daun	Memanjang	Memanjang	Memanjang	Jantung	Ginjal
	Pangkal Daun	Membulat	Tumpul	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk
	Ujung Daun	Meruncing	Meruncing	Runcing	Meruncing	Membulat
	Tepi Daun	Bertepi rata	Bertepi rata	Bertepi rata	Bertepi rata	Bersegi
	Urut Daun	Bercabang	Menyirip	Menyirip	Melengkung	Bercabang mencapai tepi daun
	Tekstur Daun	Seperti Kertas	Seperti Kertas	Seperti Kertas	Seperti Kertas	Tipis Lunak

	Warna Daun	Hijau Tua	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6.	Sifat Bunga					
	Bagian Bunga	Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap
	Tipe Strobilus	-	-	-	-	-
7.	Sifat Buah	-	Sejati Majemuk	Sejati Ganda	-	-

E. Analisis

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

Klasifikasi :

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Family	: Annonaceae
Genus	: <i>Canangium</i>
Spesies	: <i>Canangium odoratum</i> Baill.
Sumber	: (Steenis, 1992)

Berdasarkan hasil pengamatan, habitus tumbuhan *Canangium odoratum* Baill berupa pohon, periodisitasnya pirenial, sifat akar tunggang. Sifat batang yaitu dimulai dari percabangannya berupa monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar dan tidak terdapat alat-alat lain pada batang tumbuhan kenanga. Sifat daun tunggal, berdasarkan tata letak yaitu tersebar, bagian daun merupakan daun tidak lengkap, bentuk daun memanjang, pangkal daun membulat, ujung daun meruncing, tepi daun bertepi rata, urat daun bercabang, tekstur daun seperti kertas, dan warna daun hijau tua. Sifat bunga berdasarkan bagian bunga yaitu lengkap, akan tetapi tidak memiliki tipe pada strobilusnya serta tidak terdapat buah pada hasil pengamatan.

Menurut Sunanto (1993), tanaman kenanga memiliki habitus pohon atau perdu, ketinggiannya bisa mencapai 38 m, daunnya berbentuk agak bulat dan ujungnya meruncing, bertulang menyirip, berisi merata. Bunga berbentuk bintang berwarna hijau pada waktu masih muda dan berwarna kuning setelah masuk tua. Bunga berbau wangi berada tunggal atau berkelompok pada tangkai bunga pada tangkai bunga dengan jumlah 3-4 kuntum, bagian kelopak bunga berjumlah 3 berbeentuk lidah yang bertaut pada dasarnya, setelah tua mahkota umumnya mahkota berjumlah

6 kadang 8-9 berbentuk pita, berdaging, terlepas satu sama lain dan tersusun dalam dua lingkaranyang masing-masing biasanya berjumlah 3. Benang ari berjumlah banyak dan bertangkai pendek dan tersusun dalam gulungan spiral, kotak sari berbentuk tiang terdiri 2 sel, bersifat menempel, membelah dan memanjang. Bakal buah bersifat sinkarpus. Bakal biji berjumlah banyak dan menyebar pada sisi-sisinya. Putik pendek, berkepala bundar dan berlendir. Buah berbentuk oval, berdaging tebal, berwarna hijau ketika masih muda dan menjadi hitam ketika sudah tua pada umumnya mengelompok 6-10 buah pada satu tangkai utama, tiap buah mempunyai 8-12 biji, berbentuk pipih, berkulit keras, berwarna coklat.

Kunci determinasi pada tanaman *Canangium odoratum* Baill, yaitu 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-164a-165b-166a....50. **Annonaceae**-1a-1. *Canangium odoratum* Baill. Jabaran dari kunci determinasi tanaman kenanga, yaitu:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2.
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3.
- 3b. Daun tidak berbentuk jarumataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4.
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6.
- 6b. Dengan daun yang jelas7.
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya9.
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit10.
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset11.

- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas12.
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali13.
- 13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain14.
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....15
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....109
- 109b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....119
- 119b. Tanaman lain.....120
- 120b. Tanaman tanpa getah.....128
- 128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....129
- 129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....135
- 135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....139
- 139b. Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....140
- 140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....142
- 142b. Cabang tidak demikian.....143
- 143b. Sisik demikian tidak ada.....146
- 146b. Tanaman tidak berduri/ tidak berduri tempel (buah diabaikan).....154
- 154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan dua pembalut demikian.....155
- 155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....156
- 156b. Bakal buah menumpang.....162
- 162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....163
- 163a. Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilangan.....164
- 164b. Dun tidak melekat serupa perisai.....165

165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....166

166a. Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.....50. **Annonaceae**

1a. Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang di luar, yang terakhir ini berbentuk bulat telur segitiga. Bunga berduri tempel.

Canangium odoratum Baill.

Pohon, tinggi 10-40 m. Daun bertangkai, bulat telur atau memanjang, dengan ujung runcing-meruncing dan kerap kali miring, pangkal membulat atau bentuk jantung, 10-23 kali 4,5-14 cm. Bunga dalam karangan bunga yang berbentuk payung, pendek, menggantung, duduk di ketiak, berbunga 2-5, bau harum. Daun kelopak hamper lepas, dalam kuncup bersambungan secara katup, bulat telur segitiga yang lebar, menggulung keluar. Daun mahkota 6, kira-kira sama, bentuk lanset, panjang 5-7,5 cm, hijau, kemudian kuning. Dasar bunga cekung sedikit. Benang sari banyak, penghubung ruang sari di atas ruangnya diperpanjang dan menutupi, cokelat muda. Bakal buah banyak, lepas. Kepala putik bentuk tombol. Buah 7-15, perkembangannya tidak sama, bulat telur terbalik, panjangnya kurang lebih 2 cm, hijau tua. Di hutan, juga ditanam untuk bunganya; 5-1.200 m. *Kenanga*, Ind, *Kananga*, S, J, Md, *Wangsa*, J.

***Cananga odoratum* Baill.**

Catatan : Dari bunganya diambil minyak aetherisnya, yang diberi nama minyak ilang-ilang. Bentuk kerdil kadang-kadang ditanam dalam pot.

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Klasifikasi :

- Kingdom : Plantae
- Divisi : Spermatophyta
- Sub Divisi : Angiospermae
- Kelas : Dicotyledonae
- Ordo : Polycarpiceae
- Family : Annonaceae
- Genus : *Annona*
- Spesies : *Annona muricata* L.
- Sumber : (Sunarjono, 2005)

Berdasarkan hasil pengamatan, habitus dari tanaman sirsak berupa pohon, periodisitasnya pirenial, sifat akarnya serabut. Sifat batang pada tanaman sirsak yang dimulai dari percabangannya yaitu monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar serta tidak ada alat-alat lain yang ada pada batang sirsak. Sifat daun pada tanaman sirsak yaitu tunggal, tata letak daun berseling, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya memanjang pangkal daun tumpul, ujung daunnya meruncing, tepi pada daun bertepi rata, urat daunnya menyirip, tekstur pada daun seperti kertas, warna daunnya hijau. Sifat bunga, bagian bunganya tidak lengkap, tidak ada tipe strobilusnya. Sifat buah pada tanaman sirsak yaitu sejati majemuk.

Menurut Sunarjono (2005), morfologi dari daun sirsak adalah berbentuk bulat dan panjang, dengan bentuk daun menyirip dengan ujung daun meruncing, permukaan daun mengkilap, serta berwarna hijau muda sampai hijau tua. Terdapat banyak putik di dalam satu bunga sehingga diberi nama bunga berpistil majemuk. Sebagian bunga terdapat dalam satu lingkaran, dan sebagian lagi memperlihatkan spiral atau terpencair, tersusun secara hemisiklis. Mahkota bunga yang berjumlah enam sepalum sepalum yang terdiri dari dua lingkaran, bentuknya hamper

segitiga, tebal, dan kaku berwarna kuning keputih-putihan, dan setelah dua mekar dan lepas dari dasar bunganya. Bunga umumnya keluar dari ketiak daun, cabang, ranting atau pohon bentuknya sempurna (hermaprodit).

Kunci determinasi tanaman *Annona muricata* L yaitu 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-156b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-164a-165b-166a....50. **Annonaceae**-1b-2. **Annona** -1a. *Annona muricata* L., jbaran kunci determinasinya adalah:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2.
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3.
- 3b. Daun tidak berbentuk jarumataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4.
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6.
- 6b. Dengan daun yang jelas7.
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya9.
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit10.
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset11.
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas12.
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali13.
- 13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain14.
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....15
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....109

- 109b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....119
- 119b. Tanaman lain.....120
- 120b. Tanaman tanpa getah.....128
- 128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....129
- 129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....135
- 135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....139
- 139b. Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....140
- 140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....142
- 142b. Cabang tidak demikian.....143
- 143b. Sisik demikian tidak ada.....146
- 146b. Tanaman tidak berduri/ tidak berduri tempel (buah diabaikan).....154
- 154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan dua pembalut demikian.....155
- 155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....156
- 156b. Bakal buah menumpang.....162
- 162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....163
- 163a. Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilangan.....164
- 164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....165
- 165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....166
- 166a. Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.....50. **Annonaceae**
- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2.
- Annona**

- 1a. Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang di luar, yang terakhir ini berbentuk bulat telur segitiga. Bunga berduri tempel.

Annona muricata L.

Pohon, tinggi 3-8 m. Daun memanjang, bentuk lanset atau bulat telur terbalik, ujung meruncing pendek, seperti kulit, panjang 6-18 cm, tepi rata. Bunga berdiri sendiri berhadapan dengan daun, bau tidak enak. Daun kelopak kecil. Daun mahkota berdaging, 3 yang terluar hijau, kemudian kuning, panjang 3,5-5 cm, 3 yang terdalam bulat telur, kuning muda. Daun kelopak dan daun mahkota yang terluar pada kuncup tersusun seperti katup, daun mahkota terdalam secara genting. Dasar bunga cekung sekali. Benang sari banyak. Penghubung ruang sari di atas ruang sari melebar, menutup ruangnya, putih. Bakal buah banyak, bakal biji 1. Tangkai putik langsing, berambut. Kepala putik silindris. Buah majemuk tidak beraturan, bentuk telur miring atau bengkok, 15-35 kali 10-15 cm. Biji hitam (Peny) dan daging buah putih. Pohon buah dari Hindia Barat, banyak ditanam. *Sirsak*, Ind, *Nangka blanda*, Ind, J, S, *Nangka buris*, Md, *Nangka englan*, Md, *Nangka sabrang*, J, *Zuurzak*, N.

Annona muricata L

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Klasifikasi :

Kingdom : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Sub Kelas : Magnoliidae

Ordo : Magnoliales

Famili : Annonaceae

Genus : *Annona*

Spesies : *Annona squamosa* Linn.

Sumber : (Cronquist, 1981; Backer et al., 1965)

Berdasarkan hasil pengamatan, habitus tanaman srikaya berupa pohon, periodisitasnya pirenial, sifat akar tunggang. Sifat batang yang dimulai dari percabangannya yaitu monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar dan tidak terdapat alat-alat lain pada batang. Sifat daunnya tunggal, tata letak daun berselang-seling genap, bagian daun tidak lengkap, bentuk daunnya memanjang, pangkal daun tumpul, ujung daun runcing, tepi daun bertepi rata, urat daun menyirip, tekstur daun seperti kertas, warna daun hijau muda. Sifat bunga, bagian bunganya tidak lengkap, tipe strobilusnya tidak ada. Sifat buah sejati ganda.

Menurut Gunawan, dkk (2001), tanaman srikaya memiliki ciri-ciri morfologi batang yang gilik, percabangan simpodial, ujung rebah dan kulit batang berwarna coklat muda. Daun tanaman srikaya merupakan daun tunggal berseling, helaiannya berbentuk elips memanjang sampai berbentuk lanset, berujung tumpul sampai meruncing pendek. Panjang daun berkisar antara 6-17 cm, lebar 2,5-7,5 cm dengan tepi daun rata, gundul, daunnya berwarna hijau mengkilat. Bunga tanaman srikaya adalah bunga tunggal, dalam berkas, letak bunga 1-2 berhadapan atau di samping daun. Daun kelopak bunga tanaman srikaya berbentuk segitiga dan sewaktu kuncup bersambung seperti katup berukuran kecil. Daun

mahkota berbentuk segitiga, yang terluar berdaging tebal, panjang daun mahkota berkisar antara 2-2,5 cm, berwarna putih kekuningan dengan pangkal yang berongga berubah ungu, daun mahkota yang terdalam sangat kecil atau mereduksi. Buah srikaya tumbuh secara majemuk membentuk agregat, buahnya berbentuk bulat membengkok di ujung, dengan garis tengah 5-10 cm, permukaannya berduri, berlilin, dan bagian buah dengan ujung melengkung pada waktu masak, sedikit atau banyak melepaskan diri satu dengan yang lain, daging buah srikaya berwarna putih keabu-abuan. Biji srikaya dalam satu buah agregat banyak, biji buah yang masak berwarna hitam mengkilat.

Kunci determinasi tanaman srikaya, yaitu 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-156b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-164a-165b-166a....50. **Annonaceae**-1b-2. **Annona**-2b. *Annona squamosa* L., jbaran kunci determinasi tanaman srikaya, yaitu:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2.
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3.
- 3b. Daun tidak berbentuk jarumataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4.
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6.
- 6b. Dengan daun yang jelas7.
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya9.
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit10.
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset11.
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas12.

- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain14
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....15
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....109
- 109b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....119
- 119b. Tanaman lain.....120
- 120b. Tanaman tanpa getah.....128
- 128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....129
- 129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....135
- 135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....139
- 139b. Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....140
- 140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....142
- 142b. Cabang tidak demikian.....143
- 143b. Sisik demikian tidak ada.....146
- 146b. Tanaman tidak berduri/ tidak berduri tempel (buah diabaikan).....154
- 154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan dua pembalut demikian.....155
- 155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....156
- 156b. Bakal buah menumpang.....162
- 162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....163
- 163a. Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilangan.....164
- 164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....165
- 165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....166

166a. Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.....50. **Annonaceae**

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2.

Annona

2b. Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru-biruan. Daun dari bawah hijau biru.

Annona squamosa L.

Pohon atau perdu, tinggi 2-7 m. daun eliptis memanjang sampai bentuk lanset tumpul 6-17 kali 2,5-7,5 cm, tepi rata. Bunga 1-2 berhadapan atau disamping daun. Daun kelopak segitiga, waktu kuncup bersambung secara katup, kecil. Daun mahkota yang terluar berdaging tebal, panjang 2-2,5 cm, dari putih kuning, dengan pangkal yang berongga akhirnya ungu. Daun mahkota yang terdalam sangatlah kecil atau tidak ada. Dasar bunga dipertinggi. Benang sari banyak, putih. Penghubung ruang sari di atas ruangnya diperpanjang dan melebar, dan menutup ruangnya. Bakal buah banyak, ungu tua. Kepala putik duduk, rekat menjadi satu, mudah rontok. Buah majemuk kurang lebih bentuk bola, garis tengah 5-10 cm, berlilin. Anak buah khususnya berujung yang melengkung, pada waktu masak sedikit atau banyak melepaskan diri dengan satu dan yang lain. Biji masak hitam mengkilat. Daging buah putih. Pohon buah-buahan dari Hindia Barat, banyak ditanam. *Srikaya*, Ind, S, J, *Sarkaja*, Md.

Annona squamosa L.

4. Sirih (*Piper betle* L.

Klasifikasi :

Kingdom : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Sub Divisi : Angiospermae
Kelas : Dicotyledonae
Ordo : Piperales
Family : Piperaceae
Genus : *Piper*
Spesies : *Piper betle* L.
Sumber : (Tjitrosoepomo, 1993)

Berdasarkan hasil pengamatan, habitus tumbuhan tanaman sirih berupa pohon, periodisitasnya annual, sifat akar serabut. Sifat batang, percabangannya simpodial, arah tumbuhnya memanjat, bentuk batang bulat, permukaan batang beralur serta disertai alat-alat lain seperti akar pelekat. Sifat daunnya tunggal, tata letak berseling, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun jantung, pangkal daun berlekuk, ujung daun meruncing, tepi daun bertepi rata, urat daun melengkung, tekstur daun seperti kertas, warna daun hijau. Sifat bunga, bagian bunga tidak lengkap serta tidak ada tipe strobilusnya. Tidak terdapat sifat buah dikarenakan tanaman sirih tidak memiliki buah.

Menurut Van Steenis (1997), tanaman sirih memiliki bunga majemuk berkelamin satu, berumah satu atau dua. Bulir berdiri sendiri, di ujung dan berhadapan dengan daun, panjang bulir sekitar 5-15 cm dan lebar 2-5 cm. pada bulir jantan panjangnya sekitar 1,5-5 cm dan terdapat dua benang sari yang pendek sedang pada bulir betina panjangnya sekitar 2,5-6 cm dimana terdapat kepala putik tiga sampai lima buah berwarna putih dan hijau kekuningan.

Kunci determinasi pada tanaman sirih, yaitu 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9a-41b-42b-43b-54b-59b-61b-62b-63a-64a.....37. **Piperaceae**-1a.

Jabaran kunci determinasi tanaman sirih, yaitu:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2.
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3.
- 3b. Daun tidak berbentuk jarumataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4.
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6.
- 6b. Dengan daun yang jelas7.
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya9.
- 9a. Tumbuh-tumbuhan memanjat atau membelit.....41
- 41b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dengan akar udara. Daun tidak silindris.....42
- 42b. Tumbuhan tidak demikian.....43
- 43b. Daun tersebar.....54
- 54b. Daun tunggal.....59
- 59b. Batang atau daun tidak berduri dan tidak berduri tempel.....61
- 61b. Daun, susunan tulang daun, dan bunga tidak demikian.....62
- 62b. Benang sari 4-5, atau bunganya tidak jelas, merupakan bulir.....63
- 63a. Bunga tersusun dalam buliryang tidak bercabang.....64
- 64a. Bunga tanpa perhiasan bunga. Tiada tangkai putik atau pendek dengan 1-5 kepala putik. Batang dengan ruas yang jelas.....37.

Piperaceae

- 1a. Daun lunak seperti herba. Daun pelindung melekat pada satu titik pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar tersembunyi dalam sumbu bulir.....*Piper bitle*

Semak atau perdu, kerap kali memanjat dengan akar lekat, jarang pohon. Daun duduknya berbeda, tunggal, tepi rata, bertulang daun

menyirip atau menjari, kerap kali berbau aromatis atau rasa pedas. Bunga kecil, dalam bulir, yang terakhir kadang-kadang keseluruhannya berbentuk payung; masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tanpa perhiasan bunga, berkelamin 2 atau 1. Benang sari 1-10; ruang sari 2. Bakal buah beruang. 1. Kepala putik 1-5, duduk atau dengan tangkai putik yang pendek. Buah buni berbiji satu.

1. *Piper*

1. a. Daun lunak seperti herba. Daun pelindung melekat pada satu titik pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar tersembunyi dalam sumbu bulir.

Tumbuh-tumbuhan memanjat. Panjang batang 5-15 m. daun berseling atau tersebar, bertangkai, daun penumpu cepat rontok, dan meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Helai daun bulat telur sampai memanjang, dengan pangkal daun berbentuk jantung, atau pangkal yang miring dan ujung yang meruncing, 5-18 kali 2-20 cm. bunga berkelamin 1, erumah 1 atau 2. Bulir berdiri sendiri, di ujung dan berhadapan dengan daun. Daun pelindung berbentuk lingkaran, bulat telur terbalik atau memanjang, panjang kurang lebih 1 mm. bulir jantan: tangkai 1,5-3 cm. benang sari 2, sangat pendek. Bulir betina: tangkai 2,5-6 cm; kepala putik 3-5. Buah buni dengan ujung bebas dan membulat. Bulir masak berambut abu-abu, rapat, tebalnya 1-1,5 cm. biji bentuk lingkaran. Tanaman yang berubah. Liar dalam semak, banyak ditanam di halaman penduduk; 5-700 m. *Sirih*, Ind, S, J.

Piper betle L.

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

Klasifikasi :

Kingdom : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Sub Kelas : Magnoliidae
Ordo : Nymphaeales
Famili : Nympeaceae
Genus : *Nymphaea*
Spesies : *Nymphaea lotus* L.
Sumber : (Steenis, 2002)

Berdasarkan hasil pengamatan, habitus tanaman teratai berupa pohon, periodisitasnya annual, sifat akar serabut. Sifat batang, percabangan berupa simpodial, arah tumbuhnya terkulai, bentuk batang bulat, permukaan batang licin serta tidak ditemukan alat-alat lain pada batang. Sifat daun tunggal, tata letak roset akar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun ginjal, pangkal daun berlekuk, ujung daun membulat, tepi daun bergerigi, urat daun bercabang mencapai tepi daun, tekstur daun tipis lunak, warna daun hijau. Sifat bunga, bagian bunganya tidak lengkap, tidak ada tipe strobilusnya. Sifat buah, tidak terdapat sifat buah karena teratai tidak berbuah.

Menurut literature, teratai mempunyai habitus tumbuhan berupa herba dengan periodisitas pirenial dan memiliki akar serabut. Teratai memiliki tipe percabangan monopodial dengan arah tumbuh batang condong ke atas, berbentuk bulat dan licin. Teratai memiliki tata letak daun yang tidak lengkap, bentuk daun perisai dengan pangkal daun berlekuk dan ujung daun yang membulat (tumpul). Tepi daunnya bergerigi dengan urat daun berbentuk asimetri, tekstur daun licin. Memiliki alat tambahan pada bunga berupa tenda bunga.

Kunci determinasi pada tanaman teratai, yaitu 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109a-110a.....47. **Nymphaeaceae**

1a. **Nymphaea**. Jabaran kunci determinasi tersebut, yaitu:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2.
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3.
- 3b. Daun tidak berbentuk jarumataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4.
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6.
- 6b. Dengan daun yang jelas7.
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya9.
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit10.
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset11.
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas12.
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain14
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....15
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....109
- 109a. Tanaman air dan tanaman rawa.....110
- 110a. Benang sari dan daun tenda bunga banyak. Daun besar berbentuk bulat.....47. **Nymphaeaceae**.
- 1a. Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang di luar, yang terakhir ini berbentuk bulat telur segitiga. Bunga berduri tempel.... **Nymphaea**

Tumbuh-tumbuhan air atau rawa, kebanyakan dengan daun yang tenggelam atau dan mengapung. Bunga di ketiak, duduk satu-satu, beraturan, berkelamin 2. Daun kelopak (semestinya tenda bunga) 2-6, bebas atau pada pangkalnya satu dengan yang lain bersatu dengan dasar bunga, kerap kali berwarna. Daun mahkota (terjadi dengan benang sari) 3 sampai banyak, bebas. Benang sari 3 sampai banyak. Bakal buah menumpang, setengah tenggelam atau seluruhnya tenggelam, 3 sampai banyak, bebas atau satu dengan yang lain melekat, kerap kali lepas tenggelam dalam ruang dasar bunga. Buah tidak membuka atau membuka tidak lentur.

1. a. Daun dengan pangkal bercangap yang sempit dan dalam. Daun kelopak 4.

1. Nymphaea

F. Kesimpulan

1. Ciri-ciri morfologi famili Annonaceae (Srikaya, sirsak dan kenanga), yaitu:
 - a. Merupakan tanaman daratan
 - b. Tanaman tidak berduri
 - c. Memiliki daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyiripatau rangkap sampai bercangap menyirip rangkap
 - d. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun
 - e. Bakal buah menumpang
 - f. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak dengan benang sari yang bebas
2. Ciri-ciri morfologi family Nymphaeaceae (teratai), yaitu:
 - a. Merupakan tanaman air dan tanaman rawa
 - b. Daunnya besar dan berbentuk bulat
 - c. Memiliki benang sari dan tenda bunga yang banyak
3. Ciri-ciri morfologi family Piperaceae, yaitu:
 - a. Tumbuhan memanjat atau membelit
 - b. Daunnya merupakan daun tunggal dan letaknya tersebar
 - c. Batang dan daun tidak berduri
 - d. Bunganya tersusun dalam bulir yang tidak bercabang
 - e. Bunga tanpa perhiasan bunga
 - f. Ruas batang tampak jelas
4. Aspek botani dari bunga kenanga adalah bunga kenanga banyak digunakan sebagai pembuatan kosmetik juga sebagai pengobatan.
5. Aspek botani dari sirsak dan srikaya adalah buahnya banyak mengandung vitamin, serat pangan, serta kalsium. Daun sirsak juga digunakan sebagai pengobatan penyakit, diantaranya sembelit.
6. Aspek botani dari sirih adalah daunnya yang digunakan dari antiseptic, antara lain mencegah infeksi, menghilangkan bau badan dan lain-lain.
7. Aspek botani dari teratai adalah dapat dimanfaatkan sebagai tanaman hias akuatik.

G. Daftar Pustaka

- Ardra, *Gambar Lengkap Annona muricata*, diakses melalui <http://Bibitonline.blogspot.com/2019/03/>, pada tanggal 10 Februari 2020.
- Aulia, Kimmy, *Gambar Lengkap Piper betle*, diakses melalui <https://kimmyaulia.wordpress.com/2014/06/25/>, pada tanggal 10 Februari 2020.
- Azka, Raida, *Morfologi Lengkap Annona squamosal*, diakses melalui <http://raidaazka.blogspot.com/2017/04/> pada tanggal 10 Februari 2020.
- Fauna dan Flora, *Gambar Lengkap Nymphaea lotus*, diakses melalui <https://floradanfauna.wordpress.com/2019/04/22/dunia-tumbuhan/> pada tanggal 10 Februari 2020.
- Muflihah, *Klasifikasi Annona squamosal*, diakses melalui eprints.ums.ac.id, pada tanggal 110 Februari 2020.
- Rahmawati, Isnaeni, *Klasifikasi Canangium odoratum*, diakses melalui repository.ump.ac.id, pada tanggal 11 Februari 2020.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Buku Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Setiyadi, *Klasifikasi Annona mucirata*, diakses melalui digibli.unila.ac.id, pada tanggal 11 Februari 2020.
- Steenis, C.G.G.J. Van, 2013, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero).
- Tjitrosoepomo, Gembong, 2018, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan [Spermatophyta]*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tinjauan Pustaka, *Klasifikasi Piper betle dan Nymphaea lotus*, diakses melalui digibli.unila.ac.id, pada tanggal 09 Februari 2020.

H. Evaluasi

1. Perbedaan ciri ordo yang diamati, yaitu:

a. Ordo Magnoliales, yaitu:

- 1) Merupakan tanaman daratan
- 2) Tanaman tidak berduri
- 3) Memiliki daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip atau rangkap sampai bercangap menyirip rangkap
- 4) Bunga tidak tertanam pada tangkai daun

b. Ordo Piperales, yaitu:

- 1) Tumbuhan memanjat atau membelit
- 2) Daunnya merupakan daun tunggal dan letaknya tersebar
- 3) Batang dan daun tidak berduri
- 4) Bunganya tersusun dalam bulir yang tidak bercabang

c. Ordo Nymphaeales, yaitu:

- 1) Merupakan tanaman air dan tanaman rawa
- 2) Daunnya besar dan berbentuk bulat
- 3) Memiliki benang sari dan tenda bunga yang banyak